

**BOBOBEKOVA NARGIZA
ISMATULLAYEVNA¹**

**O‘ZBEKISTIN ILM-FAN RIVOJIDA OLIMA AYOLLARNING
ROLINI OSHIRISHDAGI MUAMMO VA YECHIMLARNI
ANIQLASH VA BAHOLASH. (JIZZAX VILOYATI
MISOLIDA) STATISTIK-SOTSIOLOGIK TAHLIL**

¹ Ijtimoiy-gumanitar
fanlarni o‘qitish
metodikasi (tarix)
ixtisosligi magistri

Abstract: Ushbu maqolada O‘zbekiston ilm-fan rivojida olima ayollarning rolini oshirishdagi muammo va yechimlar o‘rganilib, motivatsion-qadriyatli, kognitiv, faoliyatli hamda kreativ mezonlar asosida o‘tkazilgan sotsiologik so‘rovnoma o‘tkazilib, natijalarining tahlili yoritilgan.

Key words: ayollar muommolari, ijtimoiy-siyosiy faollik, respondent, motivatsion-qadriyatli mezon, kognitiv mezon, faoliyatli mezon, kreativ mezonlar, ayollar huquqlari, STEAM, IT

Kirish.

Ma‘umki, Bugungi kunda jamiyatimizning barcha sohalarida ayolar o‘rni masalasi davlat siyosati darajasiga chiqarilib, ular faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha shart-sharoitlar yaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyev tomonidan xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, salomatligini muhofaza qilish, intilish va tashabbuslarini qo‘llab-quvvatlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Ammo ba‘zi sohalarda ayollarga oid masalalarda kamchiliklar, o‘z yechimini kutayotgan muammolar mavjud. Bu muammolar ijtimoiy hayotdagi imkoniyatlar, manfaat va ehtiyojlar, ular o‘rtasidagi ziddiyatlar zamirida vujudga kelib, faqatgina xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy, huquqiy-siyosiy faolligini oshirish orqali yecim topishimiz mumkin. O‘z navbatida bularni o‘rganish, uni reallashtirish nazariy fundamental ilmiy tadqiqotlarni taqozo etadi.

Birgina ilm-fan sohasiga diqqatimizni qaratsak. Tadqiqotimizda O‘zbekiston ilm-fan rivojida olima ayollarning o‘rni masalasi Jizzax viloyati misolida statistik hamda sotsiologik tahlil etildi.

O‘zbekiston ilm-fan rivojida olima ayollarning o‘rnini aniqlash va baholashda quyidagi mezonlar tanlandi:

Motivatsion-qadriyatli mezon: Ayollarga bo‘lgan ehtirom muqaddas qadriyat sifatida yondashilib, bugungi kunda davlatimiz tomonidan davlat siyosati darajasiga chiqqanlining asosiy sabablari yuzasidan tegishli bilim va ko‘nikmalarni boyitishga intilishi orqali kelajakda ko‘zlangan maqsadlarga erishishga bo‘lgan harakatlari asosida tavsiflanadi.

Kognitiv mezon (bilish va tushunish): tadqiqot ishi doirasi asosida yotuvchi kasbiy va maxsus bilimlarni egallaganlik darajasini, uning intellektual qiziquvchanligi, yangi bilimlarni egallashi uchun ochiqqligini va boshqalarni aks ettiradi.

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licenses. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this license may be seen at <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>

Faoliyatli mezon: egallangan bilimlarni aniq vaziyatlarda qo‘llash, kasbiy masalalarni yechish tajribasi ishtirokchilarning qo‘yilgan muammo borasidagi taklif va yechimga kelishda o‘quv, refleksiv, kommunikativ va ixtisoslikka oid bilimlar, ko‘nikmalar, ularni mustaqil, samarali qo‘llash, kasbiy faoliyatda o‘z-o‘zini rivojlanish va takomillashish qobiliyati va boshqalarning rivojlanganligini ko‘rsatadi.

Kreativ mezon: Qo‘yilgan muammo yuzasidan ishtirokchilarning erkin fikr bildira olishi, muammoga nostandart yondashishi, mavjud bilimlari asosida muammoga takliflar bera olishi, o‘z mulohazalariga ijodiy yondasha olishi, faol muloqot qila olish qobiliyati asosida tavsiflanadi.

Ushbu mezonlar asosida JDPU “O‘zbekiston tarixi” kafedrasida bakalavriyat yo‘nalishi talabalari ishtirokida tajriba-sinov tadqiqotlari o‘tkazildi. Natijalar asosida ishtirokchilarning qo‘yilgan muammoni baholash darajalari aniqlandi:

Ijodiy (yuqori daraja) – Bu darajadagi ishtirokchilarda mustaqil ravishda muammoga munosabat bildira olish ko‘nikmasi mavjud bo‘lib, taqdim etilgan stastistik ma‘lumotlarni tahlil etish orqali, ularni qiyosiy baholay oldi. Ko‘tarilgan masalaga o‘z mulohazalariga tayanib yechimlar sifatida takliflar kirita oldi.

Produktiv (o‘rta daraja) – Istirokchilar mavjud namuna va to‘plangan tajriba hamda taqdim etilgan manbalarga tayanib, qo‘yilgan muammoga munosabat bildirdilar.

Reproduktiv (past daraja) – Istirokchilar taqdim etilgan namuna va ko‘rsatmalarga ko‘ra muammoga yondashdilar, biroq ular mustaqil ravishda tahlil va takliflar berib o‘ta olmadilar. Bunday istirokchilar tashkilotchi yordamida muammoni shakllantirish, maqsadni aniqlash va uslubni tanlay oladi, ammo o‘z munosabatlarini mustaqil tahlil qila olmaydi. **Ushbu tajriba-sinov o‘tkazilgan ishtirokchilar bo‘yicha umumiy natijalar.**

Ta‘lim muassasasi nomi	Ko‘rsatki chi	Tajriba-sinov guruhlari				Nazorat guruhlari			
		Tajriba boshida talabalar soni	%	Tajriba oxirida talabalar soni	%	Tajriba boshida talabalar soni	%	Tajriba oxirida talabalar soni	%
JDPU	Yuqori	11	31,1	19	54,2	14	40	18	51,5
	O‘rta	9	25,9	12	34,3	9	25,7	12	34,3
	Past	15	43	4	11,5	12	34,3	5	14,2
	Jami	35	100	35	100	35	100	35	100

O'tkazilgan tajriba-sinov natijalariga asoslangan holda talabalarning tajriba guruhidagi o'rtacha o'zlashtirishlari kelib chiqdi. Tajriba guruhidagi o'zlashtirish ko'rsatkichlari va ishtirokchilar sonini mos ravishda yuqori ko'rsatkichni 5 ball (40 % dan yuqori), o'rta ko'rsatkichni 4 ball (20 % dan 40 % gacha) va past ko'rsatkichni 3 ball (20 % dan kam) bilan belgilaymiz. Demak, tajriba guruhidagi o'rtacha o'zlashtirish ko'rsatkichi aniqligi nazorat guruhidan katta ekan.

Bundan ko'rinadiki tajriba guruhidagi o'rtacha o'zlashtirish nazorat guruhidagi o'rtacha o'zlashtirishdan yuqori. Xulosa shuki, matematik-statistik tahlilga asosan, tajriba yaxshi natijaga erishilgani ma'lum bo'ldi. Bundan, joriy qilingan ta'lim samarali ekanligi haqidagi xulosa kelib chiqadi. Ya'ni kelib chiqqan ma'lumotlarga asoslanib, biz nazorat guruhida olingan natijalarning ozgina va tajriba-sinovdan so'ng tajriba guruhi natijalarining sezilarli o'zgarishini ta'kidlaymiz. Yakuniy tashxisdan keyin nazorat guruhi va tajriba guruhi o'rtasidagi farq ishtirokchilarning o'zlashtirish samaradorligini ko'rsatadi. Tajriba-sinov jarayonida olingan natijalar ishtirokchilarning qo'yilgan muammoni qay darajada metodik ishlashi uchun o'tkazilgan tahliliy-tajriba nazariy jihatdan asoslanganligini isbotladi.

Miqdoriy mezonlar ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Tajriba boshida		Tajriba oxirida	
	Nazorat m=35	Tajriba-sinov guruhi guruhi n=35	Nazorat guruhi m=35	Tajriba-sinov guruhi n=35
O'rtacha o'zlashtirish koeffitsenti	3,9	4	4.42	4,37
Samaradorlik ko'rsatkichi	0,975		1,01	

Ushbu statistik tahlil tadqiqotimiz natijasida, barcha tajriba-sinov maydonchalarida, tajriba guruhidagi istirokchilarning samaradorlik ko'rsatkichi 0,88 barobarga, o'rtacha o'zlashtirish koeffitsenti 0,91% ga yuqori ekanligini ko'rishimiz mumkin. Bu esa olib borilgan tadqiqotning samarali ekanligini isbotladi. Shu o'rinda, tajriba sinov guruhlariga taqdim etilgan Jizzax viloyati Oliy ta'lim tizimlarida faoliyat olib borayotgan tadqiqotchi o'qituvchilarning ilmiy darajali (2022 yil oktabr oyigacha) kesimida aniq, tabiiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar yo'nalishlarining statistik, qiyosiy-tahlil natijalarini keltirib o'tsak.

Qiyosiy tahlilni Jizzax viloyati Oliy ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan olimlarning Ilmiy darajalardan kelib chiqib fanlar va yosh kesimi natijalarini foizlar asosida tadqiq etsak. Fanlar kesimidagi ko'rsatkich.

**INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHICAL STUDIES AND
SOCIAL SCIENCES**

ISSN-E: 2181-2047, ISSN-P: 2181-2039

<http://ijpsss.iscience.uz/index.php/ijpsss>

Vol 4, Issue 6 (2024)

Ilmiy darajalar	Yo'nalishlar				Jami:nafar, foiz	
	Aniq va tabiiy fanlar		Ijtimoiy-gumanitar fanlar			
	nafar	foiz	nafar	foiz		
DSc	2	2,1	10	11	12	13,18
PhD, Fan nomzodlari	28	30,8	51	56,04	79	86,9
Jami	30	32,9%	61	67,03%	91	100%

Jizzax Davlat pedagogika universiteti miqyosida yana bir 5 yillik oralig'i yoshlar kesimidagi tadqiqotimizda eng ko'p ko'rsatgich 44-40 yoshlarni ko'rsatdi. Yosh kesimlaridagi ko'rsatgich. (JDPU miqyosida)

Yosh oralig'i	Ilmiy darajalar							
	DSc		PhD		Fan nomzodlari		Jami	
	nafar	foiz	nafar	foiz	nafar	foiz	nafar	foiz
85-80	1	1,49			1	1,49	2	2,98
79-75								
74-70					1	1,49	1	1,49
69-65					1	1,49	1	1,49
64-60	1	1,49	1	1,49	1	1,49	3	4,47
59-55	3	4,47	4	5,97	7	10,44	14	20,9
54-50			1	1,49	3	4,47	4	5,97
49-45			10	14,92	4	5,97	14	20,9
44-40	1	1,49	14	20,89	3	4,47	18	26,9
39-35			9				9	13,43
34-30			1				1	1,49
29-25								
Jami	6		40		21		67	100%

Tahlil natijasiga ko'ra 44-40 yoshlar oralig'i eng ko'p ko'rsatgichni tashkil etib, ilmiy faoliyat uchun eng faol davr ekanligini asoslab berdi.

Yana bir ijtimoiy-so'rovnoma ham ushbu JDPU "O'zbekiston kafedrası" bakalavrlari o'rtasida olingan bo'lib, bir qancha savollarni o'z ichiga olgan. Ijtimoiy-so'rovnomada 35 ta talaba ishtirok etib, ulardan 24 nafari erkak jinsiga (68,5%), 11 nafari ayol jinsiga (31,4 %) mansubligi aniqlandi.

Ularning hammasi (100%) to'liqsiz oliy bo'lib, mehnat faoliyatini o'qish tashkil etadi. Yosh ko'rsatgichi 16-25 oralig'i-34 nafarni (97,1%), 25-35 yosh oralig'ini 1 nafar (2,9%) tashkil etdi. Savollar natijalarini tahlil etganimizda:

Sizningcha, oilada kimni ilmi qilish muhimroq? ma'lumot uchun olingan ushbu savolga

-Qiz bolani-6 nafar,

-O'g'il bolani-5 nafar,

-Har ikkisini-24 nafardan javob olindi. Natijadan ko'rinadiki, asosan oilada har ikki jins vakilini ilmi qilish tarafdorlari ko'pchilikni tashkil etadi. 3.2.1- diagrammada foiz ko'rsatgichini ko'rib chiqsak. Javoblar natijasidan ko'rinadiki, "Har ikkisini ham degan" degan javob foizi yuqori.

Umumiy savollarni tahlil etamiz:

1. Sizningcha, har bir jamiyat ilm-fan rivojida ayollarning ham o'rni bormi ?

-Albatta-26=74,2%

-Yo'q-3=8,5%

-Sizilarli emas-6=17,1%

(3.2. 3 diagramma ilovada)

Bu quvonarli holat ,74,2 foiz ishtirokchi albatta javobini berish orqali jamiyatda ayollar mavqeiga baho bergan.

2. Siz ilm-fan rivojiga o'zining hissasini qo'shib kelayotgan olima ayollarni bilasizmi?

-Ha-22=62%

-Yo‘q- 13=37,1%

3. Respublikamizda ayollar manfaatlariga qaratilgan huquqiy asoslarni bilasiz?

-Ha-24=68,5%

-Yo‘q -11=31,4%

4. 2019 yil 7 martdagi PQ-4243-sonli “Xotin-qizlarning mehnat huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirish va tadbirkorlik faoliyatini qo‘llab-quvvatlashga oid chora tadbirlar to‘g‘risida”gi Prezident qarori bilan tanishsizmi?

-Ha-10=28,5%

-Yo‘q -18=51,4%

-Bu haqda umuman ma‘lumotga ega emasman-7=20%

Ammo ushbu tahlil natijasi hali jamiyatimizda isloh qilinishi kerak bo‘lgan anchagina masalalar borligini anglatadi. Jumladan, huquqiy masalalarda. Afsuski ayollarimiz ko‘p sohalar bo‘yicha o‘z huqlarini bilmasliklari oqibatida bugungi kunda ma‘lum to‘siqlarga, muammolarga uchramoqda. Huquqlari poymol bo‘lmoqda. Birinchi galda huquqiy savodxonlikni oshirish yuzasidan atroflicha dasturlar, loyihalar ishlab chiqilishi kerak.

5. 2019-yil 2 sentabrdagi “Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi va “Xotin-qizlarni tazyiq va zo‘rovonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonunlari mohiyatini bilasizmi?

-Ha-18=51,4%

-Yo‘q -11=31,4%

-Bu haqda umuman ma‘lumotga ega emasman-6=17,1%

6. Bugungi kunda ayollar manfaatlariga tegishli masalalar davlat siyosati darajasiga chiqdimi?

-Ha-18-51,4%

-Yo‘q-7=20%

7. Jamiyat taraqqiyotida ayollarning munosib hissalarini bormi?

-Ha-18=51,4%

-Yo‘q-5=14,2%

-Ular bir ojiza bo‘lsa-2=5,7%

8. Gender tenglik tushunchasining mohiyatini bilasizmi?

-Ha-30=85,7%

-Yo‘q -5=14,2%

9. Bugungi kunda respublikamizda ilm-fan bilan shug‘ullanayotgan olim ayollarimiz natijalari qaysi sohalarda sezilarli darajada ko‘rinyapti?

-Aniq va tabiiy fanlar-11=31,4%

-Ijtimoiy-gumanitar-18=51,4%

-deyarli sezilmaydi-6=17,1%

10. Olim ayol kimligini bilasizmi?

-Ha-29=82,8

-Yo‘q-6=17,1%

11. Ilmiy darajalar haqida ma‘lumotga egamisiz?

-Ha-28=80%

-Yo‘q-7=20%

12. Jamiyat taraqqiyotida olimalarning munosib hissalari bormi?

-Ha-27=77,1%

-Yo‘q-8=22%

13. Ayollarning aniq va tabiiy fanlar sohasini egallagani ma‘qulmi?

-Ha-15=42,8%

-Yo‘q-6=17,1%

-Ayollar sohasi emas-3=8,5%

14. Ayollarning ijtimoiy-gumanitar (filologiya, pedagogika) fanlar sohasini egallagani ma‘qulmi?

-Ha-34=97,2%

-Yo‘q -1=2,8%

-Ayollar sohasi emas

15. “Olim ayollar jamiyati” haqida bilasizmi?

-Ha-8=22%

-Yo‘q -27=77,1%

16. Ma'lumki, respublikamiz hukumati tomonidan 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash Milliy dasturi" qabul qilindi. Ushbu dastur mohiyati bilan tanishmisiz?

-Ha-13=37,1%

-Yo'q -22=62,8

17. 2022-2026 yillarga mo'ljallangan "Xotin-qizlar ta'limini qo'llab-quvvatlash Milliy dasturi" asosida xotin-qizlarga ko'plab imtiyozlar berildi. Siz bundan unumli foydalana oldingizmi?

-Ha-7=20%

-Yo'q -13=37,1%

-Xabarim ham yo'q-15=42,8%

18. Bugungi kunda ayollarga shunch imtiyoz va imkoniyatlar berilishiga qaramay muammoli vaziyatlar uchrab turibdi. Buning asosiy sabablari deb nimalarni ko'rsatasiz?

-huquqiy savodxonlikka ega emasligi-11=31,4%

-bunday imtiyoz va imkoniyatlardan to'g'ri foydalana olish layoqatiga etarli darajada ega bo'lmagan ayollarning mavjudligi-21=60%

-stereotip omillar-3=8,5%

19. Sizning fikringizcha ayollar asosan qaysi sohada faoliyat olib borgani ma'qul?

- Davlat boshqaruv tizimida-1=2,8%

-Tadbirkorlik-1=2,8%

-Ilm-fan-1=2,8%

-Sog'liqni saqlash-13=37,1%

-Madaniyat va san'at -2=5,7%

-Ta'lim-14=40%

-Barcha sohalarida-4=11,4%

20. Istiqbolda STEAM va IT soha rivojida ayollar o'rnini ko'ra olasizmi?

-Albatta-16=45,7

-Yo'q -12=34,2%

-Bu sohalar ular sohasi emas-7=20%

Tahlillardan kelib chiqib, quyidagicha xulosalash mumkin:

-Ayollar o'rtasida faoliyatlarini amalga oshirish uchun huquqiy savodxonlikning etarli emasligi;

- Jamiyatimiz a'zolari ayollarga munosib faoliyat asosan ijtimoiy-gumanitar yo'nalshi deb qarashlari;

-Olima ayollar faoliyatini birlashtirib turuvchi "Olima ayollar" jamiyati to'g'risida etarli ma'lumotlarga ega emasligi.

-“Xotin-qizlar ta’limini qo’llab-quvvatlash Milliy dasturi” , u nima maqsadda qabul qilinganligini bilmasliklari, bu jarayon yuqorida ta’kidlaganimizdek huquqoy savodxonlikning yo’qligidir.

-Bunday imtiyoz va imkoniyatlardan foydalanish layoqati to’liq shakllanmaganligi;

- Respondenlart ayollarni istiqbolda davlat boshqaruv tizimida, tadbirkorlik, ilm-fan tadqiqot ishlarida, STEAM va IT sohalarida ko’ra olmayotganligi va boshqalar.

O’tkazilgan tahgil natijalariga e’tibor beradigan bo’lsak, ijtimoiy-gumanitar (filologiya, pedagogika) fanlar kesimidagi ilmiy darajalar yuqoriligini ko’rishimiz mumkin. Albatta bu quvonarli holat, ammo bu masalaning bir tomoni. Nima sababdan aynan bu sohada faoliyat olib borayotgan ayollarimiz ulushi boshqa sohalarida (aniq va tabiiy fanlar, rivojlanib borayotgan STEAM, IT) sanoqligina? Ayollarimiz salohiyati faqatgina ijtimoiy-gumanitar fan sohalaridagina yaxshi rivojlanganmi?

Aksincha, pedagogik faoliyatim davomida shu holatga amin bo’ldimki, maktabda tahsil olayotgan ko’pchilik qizlarimiz ba’zi o’gil bola o’quvchilardan ham aniq va tabiiy fanlar kesimida ancha faol. Ammo kasb tanlash jarayoniga kelganda qizlarimiz aksariyati bevosita va bilvosita ijtimoiy-gumanitar yo’nalishlarni tanlaganliklariga guvoh bo’lganmiz.

Bugungi kunning ham dolzarb muammolaridan biri bo’lgan qizlarimizning aniq va tabiiy fanlar bilan shug’ullanishiga to’siq bo’layotgan ayrim sabablarni, stereotip omillarni bartaraf etishdir. Afsuslar bo’lsinki, bir achchiq haqiqat mavjud, O’zbek ayoli ilmiy ish bilan shug’ullanar ekan, unga talab erkaklar bilan bir xil qo’yiladi. Holbuki erkaklar aksariyat holatlarda, tom ma’noda, uy-ro’zg’or ishlaridan ozod etilgan (bu holat afsuski mintalitetimizga singib ketgan). Ayol ishdan uyga kelgach, uy yumushlari bilan birga oila a’zolarini tashkil etuvchi yaqinlarining xizmatlari hamda bolalar tarbiyasi bilan ham shug’ullanadi. Afsuski bugungi o’zbek jamiyatida ba’zi holatlarda oilalarda ayollarga nisbatan erkaklar passiv qarash pozitsiyani egallab olganlar. Shunday ekan, ilm-fanda ayollarning o’rni, gender masalasiga bizda boshqa davlatlardagidan o’zgacha yondoshmoq kerak. Bu muammoning tuguni avvalo oilada yechim topadi, zero hukumatimiz tomonidan har qancha huquqiy asoslar qabul qilinib, sharoitlar yaratilishiga qaramay milliy oilamizda ayolarga bo’lgan, uning ilmiga bo’lgan munosabat o’zgarmasa bu masala muammoligicha qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoev.Sh.M. Yangi O’zbekiston strategiyasi. T.: O’zbekiston, 2021
2. G’anieva.G.J. O’zbekistonda xotin-qizlar masalasi:yangicha yondashuv,muammolar va yechimlar (mustaqillik davri 1991-2005 yy). Tarix fan.nomzodi. diss... T.: 2006

3. Kurultaev.A., Ismailova.Sh., Abdullaev.F. Davlat xizmatchilari boshqaruv mahoratini oshirishning tashkiliy-uslubiy masalalari. Davlat xizmati tizimini isloh qilish sharoitida davlat kadrlar siyosati: O‘zbekiston tajribasi va xorijiy amaliyot. mavzuidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallar to‘plami. T: O‘zbekiston respublikasi prezidenti huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi . 15.11.2019.
4. Adilxanova.A.D. Xashimxodjaeva.M.D. Toshkent amaliy fanlar universiteti Jamiyat taraqqiyotida ayollarning o‘rni. «Informatsion texnologiyalar sohasi rivojida xotin-qizlarning o‘rni» nomli ilmiy-amaliy konferensiyasi. 94-98 b
5. Hasanova.N. M. Zamonaviy ta’limning rivojida xotin-qizlarning o‘rni rolining ijtimoiy mohiyati. Zamonaviy ta’lim. 2019
6. Mustafoeva N. Ozbekiston ilm fani rivojida xotin qizlarning ulushi qay darajada. Yangi O‘zbekiston. 11.02.2023. <https://yuz.uz/uz/news>
7. Murtazaeva. R.O‘zbekistonda oila nufuzini oshirishga qaratilgan davlat siyosati. Ayol va jamiyat taraqqiyotining pog‘onasida. T.: 2018
8. Norboeva T. Biz yosh olimlar avlodini tarbiyalashimiz kerak. //T.:Yangi O‘zbekiston.25.08.2021
9. Yangi Ózbekistonda ayollarning ilm-fan taraqqiyoti va innovatsion rivojlanish jarayonidagi órni» 2024-yil 15-fevral Buhoro respublika ilmiy-nazariy anjuman materiallari.